

PENERAPAN METODE *SMART* (*SIMPLE MULTI ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE*) DAN ALGORITMA *K-NN* (*K-NEAREST NEIGHBOR*) DALAM PENENTUAN STATUS KESEHATAN BAYI BARU LAHIR DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KUPANG

Omar Bilham Tamonob¹, Kornelis Letelay², Sebastianus Mola³

1,2,3 Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana
1omarbilham21@gmail.com, 2kletelay@gmail.com, 3adimola@undana.ac.id

Abstrak

Penentuan status kesehatan bayi baru lahir di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang merupakan hal yang harus dilakukan oleh bagian kebidanan saat proses persalinan selesai. Hal tersebut bertujuan untuk membantu para medis dalam penanganan lebih lanjut jika bayi yang dilahirkan tidak normal. Proses ini membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui tahap pengukuran fisik bayi baru lahir (berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada dan lingkar perut) dan juga tahap pencatatan hasil pengukuran barulah ditentukan status kesehatan tanpa perhitungan yang jelas. Pada penelitian ini dilakukan perancangan dan pembuatan sistem pendukung keputusan penentuan status kesehatan bayi baru lahir di rumah sakit bhayangkara kupang dengan metode *SMART* (*Simple Multi Attribute Rating Technique*) dan algoritma *K-NN* (*K-Nearest Neighbor*). Metode *SMART* digunakan untuk menghitung bobot kriteria bayi baru lahir sedangkan algoritma *K-NN* digunakan untuk mengklasifikasi status kesehatan bayi baru lahir. Pengujian sistem yang dilakukan dengan *cross fold validation* terhadap 94 data yang dibagi ke dalam 10 *fold*, diperoleh 2 data yang berbeda antara data *real* dari rumah sakit dengan hasil prediksi sistem, sehingga mendapatkan akurasi sistem sebesar 99 %. Perbedaan data *real* dan hasil sistem dikarenakan penentuan status kesehatan bayi baru lahir di rumah sakit tidak menggunakan perhitungan yang jelas.

Kata kunci: status kesehatan bayi baru lahir, sistem pendukung keputusan, *SMART*, *K-NN*

1. PENDAHULUAN

Kesehatan bayi yang baru lahir merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap orang tua. Ketika seorang ibu berhasil mengalami kehamilan, berbagai upaya kesehatan dilakukan seperti pengobatan tradisional hingga pengobatan modern, untuk menjaga calon bayi dengan harapan bayi yang dilahirkan sehat dan normal. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bayi lahir dalam keadaan tidak normal atau bahkan meninggal. Penentuan status kesehatan bayi baru lahir berdasarkan pengukuran antropometri (pengukuran fisik) meliputi pengukuran berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut, dan lingkar lengan atas. Ciri-ciri bayi baru lahir normal yaitu berat badan berkisar antara 2500 sampai 4000 gram, panjang badan antara 48 sampai 52 cm, lingkar kepala antara 33 sampai 37 cm, lingkar dada antara 30 sampai 34 cm, lingkar perut antara 29 sampai 32 cm dan lingkar lengan atas antara 11 sampai 15 cm. Berat badan bayi yang baru lahir lebih dari 4000 gram disebut Bayi Berat Lahir Besar (BBLB), sedangkan berat bayi yang baru lahir kurang dari

2500 gram merupakan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan masuk dalam kategori bayi tidak normal [1].

Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Kupang merupakan salah satu rumah sakit umum milik Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang ada di kota Kupang. Rumah sakit ini melayani pengobatan dan perawatan berbagai jenis penyakit, termasuk didalamnya yaitu persalinan. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tujuan bagi ibu-ibu yang tinggal di kota Kupang dan sekitarnya untuk melakukan persalinan. Proses pengukuran dan penentuan status kesehatan bayi baru lahir di RS Bhayangkara Kupang masih dilakukan dengan cara manual, di mana setiap bayi yang baru lahir diperiksa berdasarkan pengukuran antropometri kemudian dicatat hasilnya didalam buku dan langsung ditentukan status kesehatan bayi tersebut tanpa perhitungan yang jelas sehingga bisa terjadi kesalahan. Penentuan status kesehatan bayi baru lahir juga hanya berdasarkan pada berat badan dan panjang badan, sedangkan dalam proses pengukuran antropometri yang dilakukan yaitu berat badan,

panjang badan, lingkaran kepala, lingkaran dada, dan lingkaran perut. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu memberikan keputusan, informasi tentang status kesehatan bayi baru lahir berdasarkan pengukuran antropometri dan juga laporan hasil pemeriksaan status kesehatan bayi baru lahir. Salah satu sistem yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, yaitu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan.

Dalam sistem pendukung keputusan terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, salah satunya adalah metode *SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique)*. Metode ini merupakan metode pembobotan yang digunakan untuk menghitung bobot kriteria bayi yang baru lahir. Metode ini hanya dapat menangani kasus atau masalah perengkangan. *K-NN (K-Nearest Neighbor)* adalah algoritma yang dapat dipadukan dengan metode *SMART* karena mampu menyelesaikan kasus atau masalah pengklasifikasian dengan jumlah *noise* yang banyak dan lebih efektif apabila data *training* besar [5].

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) adalah sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan [8].

2.2 Metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique)

SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique) merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Pembobotan ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik [11].

2.2.1 Pemilihan Metode SMART

1. Mungkin melakukan penambahan / pengurangan alternatif
 Pada metode *SMART* penambahan atau pengurangan alternatif tidak akan mempengaruhi perhitungan pembobotan karena setiap penilaian alternatif tidak saling bergantung.
2. Sederhana
 Perhitungan pada metode *SMART* sangat sederhana sehingga tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit yang memerlukan pemahaman matematika yang kuat. Penggunaan metode yang kompleks akan membuat *user* sulit memahami bagaimana metode bekerja.
3. Transparan

Proses menganalisa alternatif dan kriteria dalam *SMART* dapat dilihat oleh *user* sehingga *user* dapat memahami bagaimana alternatif itu dipilih. Alasan-alasan bagaimana alternatif itu dipilih dapat dilihat dari prosedur-prosedur yang dilakukan dalam *SMART* mulai dari penentuan kriteria, pembobotan, dan pemberian nilai pada setiap alternatif.

4. Multikriteria

Metode *SMART* mendukung pengambilan keputusan dengan kriteria yang banyak. Pengambilan keputusan dengan kriteria yang banyak akan menyulitkan *user* dalam menentukan keputusan yang tepat.

5. Fleksibel pembobotan

Pembobotan yang dipakai di dalam metode *SMART* ada 3 jenis yaitu:

- a. Pembobotan secara langsung (*direct weighting*)
- b. Pembobotan *swing* (*swing weighting*)
- c. Pembobotan *centroid* (*centroid weighting*)

Pembobotan secara langsung lebih fleksibel karena *user* dapat mengubah-ubah bobot kriteria sesuai dengan tingkat kepentingan kriteria yang diinginkan.

2.2.2 Teknik Metode SMART

Langkah-langkah dalam penyelesaian dengan menggunakan metode *SMART*[6] adalah sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah kriteria
2. Memberikan skala prioritas atau bobot preferensi pada setiap kriteria kemudian dilakukan normalisasi bobot dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$N_i = \frac{w_i}{\sum w_i} \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana:

N_i : nilai normalisasi bobot kriteria ke-i
 w_i : bobot kriteria ke-i

$\sum w_i$: total bobot kriteria ke-i

3. Memberikan nilai pada setiap kriteria untuk setiap alternatif.
4. Menghitung nilai *utility* untuk setiap kriteria dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$u_i(a_j) = 100 \frac{(C_{max} - C_{out i})}{(C_{max} - C_{min})} \% \dots\dots (2.2)$$

Dimana:

$u_i(a_j)$: nilai *utility* kriteria ke-i untuk alternatif ke-j

C_{max} : nilai kriteria maksimal

C_{min} : nilai kriteria minimal

$C_{out i}$: nilai kriteria ke-i

5. Hitung nilai akhir masing-masing alternatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$u(a_j) = \sum_{i=1}^m N_i u_i(a_j) \dots\dots\dots (2.3)$$

Dimana:

- $u(a_j)$: nilai akhir untuk alternatif ke-j
- N_i : nilai normalisasi bobot kriteria ke-i
- $u_i(a_j)$: nilai *utility* kriteria ke-i untuk alternatif ke-j

2.3 Algoritma K-NN (K-Nearest Neighbor)

Algoritma *K-Nearest Neighbor (K-NN)* adalah suatu metode yang menggunakan algoritma *supervised*. Perbedaan antara *supervised learning* dengan *unsupervised learning* adalah pada *supervised learning* bertujuan untuk menemukan pola baru dalam data dengan menghubungkan pola data yang sudah ada dengan data yang baru. Sedangkan pada *unsupervised learning*, data belum memiliki pola apapun, dan tujuan *unsupervised learning* untuk menemukan pola dalam sebuah data. Prinsip kerja *K-NN* adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K tetangga (*neighbor*) terdekatnya dalam data pelatihan [9].

Tujuan dari algoritma *K-NN* adalah untuk mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan sampel data *training* [3]. Dimana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada *K-NN*. Algoritma *K-NN* menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari sampel uji yang baru. Jarak yang digunakan adalah jarak Euclidean Distance. Euclidean distance didefinisikan sebagai berikut [9]:

$$d(x_j, x_k) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_j - x_k)^2} \dots\dots\dots (2.4)$$

Dimana:

- $d(x_j, x_k)$: Jarak *Euclidean (Euclidean Distance)*
- x_j : Data *testing* (uji)
- x_k : Data *training* (sampel)
- j, k : 1, 2, ..., n
- n : Jumlah data

Karena data *testing* dan *training* adalah nilai *utility* kriteria untuk setiap alternatif maka variabel x_j dan x_k disubstitusikan dengan nilai $u_i(a_j)$ dari persamaan 2.2 menjadi:

$$d(a_j, a_k) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (u_i(a_j) - u_i(a_k))^2} \dots (2.5)$$

Dimana:

- $d(a_j, a_k)$: Jarak *Euclidean (Euclidean Distance)*

$u_i(a_j)$: nilai *utility* kriteria ke-i untuk alternatif ke-j

$u_i(a_k)$: nilai *utility* kriteria ke-i untuk alternatif ke-k

i : 1, 2, ..., n

n : Jumlah data

Kemudian bobot normalisasi pada persamaan 2.1 dimasukkan kedalam perhitungan jarak *euclidean* menjadi:

$$d(a_j, a_k) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (u_i(a_j) - u_i(a_k))^2 * N_i} \dots (2.6)$$

Dimana:

- $d(a_j, a_k)$: Jarak *Euclidean (Euclidean Distance)*
- $u_i(a_j)$: nilai *utility* kriteria ke-i untuk alternatif ke-j
- $u_i(a_k)$: nilai *utility* kriteria ke-i untuk alternatif ke-k
- N_i : nilai normalisasi bobot kriteria ke-i
- i : 1, 2, ..., n
- n : Jumlah data

2.3.1 Kelebihan Algoritma K-NN

Kelebihan KNN [5]:

1. Tangguh terhadap *training* data yang memiliki banyak noise.
2. Efektif apabila *training* datanya besar.

2.3.2 Kelemahan Algoritma K-NN

Kelemahan KNN [5]:

1. KNN perlu menentukan nilai dari parameter k (jumlah dari tetangga terdekat).
2. *Training* berdasarkan jarak tidak jelas mengenai jenis jarak apa yang harus digunakan.
3. Atribut mana yang harus digunakan untuk mendapatkan hasil terbaik.
4. Biaya komputasi cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari tiap *query instance* pada keseluruhan *training sample*.

2.3.3 Teknik Algoritma K-NN

Langkah-langkah dalam penyelesaian dengan menggunakan algoritma *K-NN* [9] adalah sebagai berikut:

1. Tentukan parameter K.
2. Hitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua pelatihan.
3. Urutkan jarak yang terbentuk (urut naik).
4. Tentukan jarak terdekat sampai urutan K.
5. Pasangkan kelas yang bersesuaian.
6. Cari jumlah kelas dari tetangga yang terdekat dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang akan dievaluasi.

2.4 Bayi Baru Lahir

2.4.1 Defenisi Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir adalah bayi dengan batas usia 0-1 bulan [7]. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usi kehamilan 37-42 minggu dan berat badanya 2500-4000 gram. Masa bayi baru lahir merupakan periode yang tersingkat dari semua periode perkembangan, masa bayi baru lahir merupakan masa terjadinya penyesuaian yang radikal.

2.4.2 Pengukuran Antropometri (Pengukuran Fisik)

Pengukuran antropometri lainnya adalah pengukuran panjang badan secara normal, panjang badan bayi baru lahir adalah 45-50 cm, pengukuran lingkaran kepala normalnya adalah 33-35 cm, pengukuran lingkaran dada normalnya adalah 30-33 cm, lingkaran lengan atas normalnya adalah 11-15 cm. Apabila diameter kepala lebih besar 3 cm dari lingkaran dada, maka bayi mengalami hidrosefalus dan apabila diameter kepala lebih kecil 3 cm dari lingkaran dada, maka bayi tersebut mengalami mikrosefalus [4].

3. METODE PENELITIAN

3.1 Flowchart Proses SMART dan K-NN

Gambar 1. Flowchart proses SMART dan K-NN

Pada gambar 1, alur proses dimulai dengan proses SMART yaitu memasukkan kriteria dan bobot, Normalisasi bobot, input alternatif, hitung utility. Setelah proses SMART selesai maka dilanjutkan dengan proses K-NN menggunakan nilai utility dan nilai normalisasi untuk mencari jarak euclidean, urutkan hasil perhitungan jarak, pilih alternatif terbanyak sesuai nilai kedekatan (k), kemudian langkah terakhir adalah menentukan status kesehatan bayi baru lahir.

3.2 DFD level 0

Gambar 2. DFD Level 0

Dari gambar 2 terlihat bahwa sistem ini terdapat 5 (lima) proses utama yaitu proses login, proses pengolahan data bayi, proses pengolahan data kriteria, proses perhitungan SMART dan K-NN dan proses cetak laporan.

3.3 DFD level 1

Gambar 3. DFD Level 1

DFD level 1 merupakan penjabaran dari DFD level 0 proses 4.0 yaitu proses perhitungan SMART dan K-NN. Level ini terdiri dari 3 proses yaitu 4.1 proses Normalisasi bobot, 4.2 proses perhitungan nilai utility, 4.3 proses menghitung nilai euclidean

setiap alternatif sehingga menghasilkan penentuan status kesehatan bayi baru lahir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini maka dibangun sebuah sistem pendukung keputusan penentuan status kesehatan bayi baru lahir di rumah sakit Bhayangkara Kupang dengan metode *SMART*. Keluaran dari sistem dapat diimplementasikan untuk membantu para medis bagian kebidanan dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil rekomendasi.

4.1.1 Halaman Login

Pada Halaman *login* terdapat menu untuk memasukkan data *login* yang harus diisi setiap pengguna sistem sebelum menjalankan sistem. Ketika pengguna selesai mengisi *username* dan *password* maka akan terjadi validasi *login* jika benar maka pengguna berhak menggunakan sistem, tetapi jika salah maka akan muncul peringatan bahwa *username* atau *password* yang dimasukkan salah. Gambar *form login* dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Halaman Login

4.1.2 Halaman Utama

Halaman utama merupakan *form* yang menampilkan menu utama dari sistem yang telah dibangun. Gambar *form* menu utama dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Halaman Utama

4.1.3 Halaman Input

User dapat memasukkan data bayi dan data kriteria pada sistem. Halaman *Input* data dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 6. Halaman Input Data Bayi

Gambar 7. Halaman Input Data Kriteria

4.1.4 Halaman Grafik

Sistem juga menyediakan halaman grafik untuk memudahkan *user* dalam membaca data dan mengetahui perkembangan data bayi lahir normal dan tidak normal. Halaman grafik dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 8. Halaman Grafik

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengujian Cross Fold Validation

Pengujian dilakukan dengan membagi 94 data ke dalam 10 *fold*, kemudian lakukan perhitungan untuk mencari nilai *utility*, jarak *euclidean* dan akurasi sistem. Skenario pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1. Skenario Pengujian *Cross Fold Validation*

Fold	Data	Subset
Fold 1	Testing	S ₂ , S ₃ , S ₄ , S ₅ , S ₆ , S ₇ , S ₈ , S ₉ , S ₁₀
	Training	S ₁
Fold 2	Testing	S ₁ , S ₂ , S ₄ , S ₅ , S ₆ , S ₇ , S ₈ , S ₉ , S ₁₀
	Training	S ₃

PROSIDING SEMMAU 2017

Fold 3	Testing Training	S ₁ , S ₂ , S ₄ , S ₅ , S ₆ , S ₇ , S ₈ , S ₉ , S ₁₀ S ₃
Fold 4	Testing Training	S ₁ , S ₂ , S ₃ , S ₅ , S ₆ , S ₇ , S ₈ , S ₉ , S ₁₀ S ₄
Fold 5	Testing Training	S ₁ , S ₂ , S ₃ , S ₄ , S ₆ , S ₇ , S ₈ , S ₉ , S ₁₀ S ₅
Fold 6	Testing Training	S ₁ , S ₂ , S ₃ , S ₄ , S ₅ , S ₇ , S ₈ , S ₉ , S ₁₀ S ₆
Fold 7	Testing Training	S ₁ , S ₂ , S ₃ , S ₄ , S ₅ , S ₆ , S ₈ , S ₉ , S ₁₀ S ₇
Fold 8	Testing Training	S ₁ , S ₂ , S ₃ , S ₄ , S ₅ , S ₆ , S ₇ , S ₉ , S ₁₀ S ₈
Fold 9	Testing Training	S ₁ , S ₂ , S ₃ , S ₄ , S ₅ , S ₆ , S ₇ , S ₈ , S ₁₀ S ₉
Fold 10	Testing Training	S ₁ , S ₂ , S ₃ , S ₄ , S ₅ , S ₆ , S ₇ , S ₈ , S ₉ S ₁₀

Setelah melakukan perhitungan terhadap 10 *fold*, langkah terakhir adalah menghitung rata-rata persentase akurasi sistem. Hasil perhitungan terhadap 10 *fold* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Rata-Rata Persentase Akurasi Sistem

Fold	K=3	K=5	K=7	K=9	K=11
1	88,89 %	88,89 %	100 %	100 %	100 %
2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%	88,89%
Rata-Rata	97,78%	97,78%	99%	99%	99%

Dari nilai rata-rata perhitungan terhadap 94 data yang dibagi kedalam 10 *fold* dan nilai kedekatan (K=3,5,7,9,11), maka persentase akurasi sistem

sangat stabil karena berada diantara *range* 90-100 %. Banyaknya data *training* sangat menentukan hasil akurasi dari sistem, semakin banyak data yang digunakan maka semakin besar pula akurasi yang didapatkan.

4.2.2 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan *cross fold validation*, terdapat 2 data yang tidak sesuai dengan data *real* dari RS Bhayangkara Kupang. Data tersebut sebagai berikut:

a. *Fold* 1 data a8 (data alternatif 8)

Jika dilihat berdasarkan standar pengukuran fisik maka bayi tersebut dapat dikatakan tidak normal, hal tersebut dikarenakan lingkaran kepala bayi dengan ukuran 29 cm diluar dari standar normal yaitu 33-37 cm.

b. *Fold* 10 data a4 (data alternatif 4)

Pada *fold* 10 data alternatif 4 adalah data ke 85 dari total 94 data yang didapatkan dari RS Bhayangkara Kupang dengan status kesehatan bayi tersebut adalah "Normal". Setelah melakukan pengujian, hasil jarak *euclidean* dengan nilai kedekatan K= 3, 5, 7, 9,11 mendapatkan hasil yang sama yaitu "Tidak Normal". Jika dilihat berdasarkan standar pengukuran fisik, nilai kriteria berat badan (2390 gram), panjang badan (47 cm), lingkaran kepala (27 cm), lingkaran dada (20 cm) dan lingkaran perut (22 cm) maka bayi tersebut dapat dikatakan tidak normal karena semua nilai kriteria diluar dari standar kesehatan pengukuran fisik yaitu berat badan 2500-4000 gram, panjang badan 48-52 cm, lingkaran kepala 33-37 cm, lingkaran dada 30-34 cm, dan lingkaran perut 29-32 cm.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan aplikasi yang dibangun maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari pengujian yang dilakukan dengan *cross fold validation* terhadap 94 data yang dibagi menjadi 10 *fold* dengan nilai kedekatan K=3, 5, 7, 9, 11, diperoleh 2 data yang berbeda dan 92 data yang sama antara hasil sistem dengan data *real* dari rumah sakit. Sehingga didapatkan akurasi sistem sebesar 99 % dengan nilai kedekatan K=7, 9, 11.
2. Berdasarkan analisis hasil pengujian terhadap 2 data yang berbeda antara hasil sistem dan data *real*, dapat disimpulkan bahwa hasil dari sistem lebih baik dibanding data *real* dari rumah sakit.
3. Dilihat dari akurasi dan analisis hasil pengujian maka sistem yang telah dibangun dapat membantu pihak rumah sakit, terkhususnya bagian kebidanan dalam menentukan status kesehatan bayi baru lahir berdasarkan kriteria - kriteria yang telah ditetapkan.

4. Setelah menggabungkan metode *SMART* dan algoritma *K-NN*, didapatkan model perhitungan baru yaitu *K-NN* berbobot atau *Weighted K-NN*.

TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Yelly Y. Nabuasa, S.Kom.,M.Cs selaku dosen penguji.

REFERENSI

- [1] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2010. *Panduan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Perlindungan Anak*. Jakarta: Depkes RI. 2010.
- [2] Edward, 1977. *SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique)* merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria.
- [3] Han J and Kamber M. *Data Mining: Concept and Techniques*. New York: Morgan Kaufmann Publisher; 2006.
- [4] Hidayat, A. Aziz *Alimul.* , 2008. *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak Untuk Pendidikan Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.
- [5] Kustiyahningsih Yeni, Syafa'ah Niktamus, 2010. *Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Jurusan Pada Siswa SMA Menggunakan Metode KNN Dan SMART: Teknik Informatika*, Trunojoyo.
- [6] Krisna, 2013. *Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Pemilihan Sepeda Motor Dengan Metode SMART*. Yogyakarta: Skripsi USD.
- [7] Nurhayati, 2008. *Asuhan Bayi Baru Lahir Normal*, Jakarta: Trans Info Media.
- [8] O'Brien, 2005, *Introduction to Information Systems*, terjemahan oleh Dewi Fitriyani, 2005, Salemba empat, Jakarta.
- [9] Rismawan, T. I., Prabowo, A.W., Kusumadewi, S., 2008. *Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Pocket PC sebagai Penentu Status Gizi Menggunakan Metode KNN (K-NearestNeighbor)*. *Jurnal Teknoin* I, No.2, Vol.12.
- [10] Suryadi dan Rahmadhani. 1998. *Sistem Pendukung Keputusan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- [11] Suryanto, Muhammad Safrizal, 2015. *Sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan teladan dengan metode (SMART)*. Pekanbaru.
- [12] Turban, Jay E.Aronson, Ting- Peng Liang. 2005. *Decision Support Systems and Intelligent System*, Andi, Jogjakarta.